

HUQUQ VA QONUN USTUVORLIGI JAMIYAT TARAQQIYOTINING ASOSI

Kamolova Shaxrizoda

TDYU huzuridagi M. S. Vosiqova nomidagi akademik litsey o'quvchisi

Skamolova318@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada huquq tushunchasi, uning jamiyat hayotidagi o'rni va qonun ustuvorligining ahamiyati yoritilgan. Shuningdek, fuqarolarning huquq va majburiyatlari, yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish hamda O'zbekistonda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar haqida fikr yuritilgan. Maqolada huquqiy savodxonlikni rivojlantirish va qonunlarga hurmat bilan munosabatda bo'lishning jamiyat taraqqiyotidagi o'rni ochib berilgan.

Kalit so'zlar: huquq, qonun ustuvorligi, huquqiy davlat, fuqarolik jamiyati, Konstitutsiya, huquqiy madaniyat, sud tizimi, huquqiy islohotlar.

Annotation. This article discusses the concept of law, its role in society, and the importance of the rule of law. It also examines the rights and duties of citizens, the improvement of legal culture among young people, and the legal reforms being carried out in Uzbekistan. The article highlights the significance of legal awareness and respect for laws in the development of society.

Keywords: law, rule of law, legal state, civil society, constitution, legal culture, human rights, duties, judicial system, legal reforms.

Kirish. Har bir davlatning rivojlanishi, jamiyatdagi tinchlik va barqarorlik, eng avvalo qonun ustuvorligi bilan chambarchas bog'liqdir. Insonlar o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solishda huquq muhim o'rin tutadi. Huquq jamiyat hayotining barcha sohalarini qamrab olib, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilishga xizmat qiladi. Qonun qoidalarga amal qilinadigan davlatlarda adolat, tinchlik va taraqqiyot hukm suradi. Shu sababli ham huquqni o'rganish qonunlarni bilish va ularga rioya qilish har bir fuqaroning muhim burchidir.

Bugungi kunda dunyo mamalakatlari demokratik tamoyillar asosida rivojlanmoqda. Demokratik jamiyatning asosiy belgilaridan biri esa qonung ustuvorligidir. O'zbekiston Respublikasida ham mustaqillik yillaridan boshlab huquqiy demokratik davlat va fuqarolik jamiyatini barpo etish yo'lida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Bu esa fuqarolarning huquqiy madaniyatini oshirishni yanada muhim vazifaga aylantiradi.

Huquq tushunchasi va uning mohiyati. Huquq – davlat tomonidan belgilangan va himoya qilinadigan majburiy qoidalar tizimidir. Ushbu qoidalar jamiyatdagi tartib intizomni saqlash, insonlarning huquq va manfaatlarini himoya qilish hamda turli nizolarni adolatli hal qilish uchun xizmat qiladi. Huquqning asosiy maqsadi jamiyatda adolat va tenglikni ta'minlashdan iborat.

Huquq bir necha turlarga bo'linadi. Masalan, konstitutsiyaning huquq davlat tuzilishi va fuqarolarning asosiy huquqlarini belgilaydi. Fuqarolik huquqi insonlar o'rtasidagi mulki va shaxsiy munosabatlarni tartibga soladi. Jinoyat huquqi esa jamiyat uchun xavfli bo'lgan harakatlarga nisbatan jazolarni belgilaydi. Mehnat huquqi ishchi va ish beruvchi o'rtasidagi munosabatlarni tartibga solsa, oilaviy huquq oila va nikoh bilan bog'liq masalalarni hal qiladi.

Huquqning jamiyatdagi o'rni juda katta. Agar qonun-qoidalar bo'lmasa insonlar o'rtasida tartibsizlik va nizolar kuchayadi. Har kim o'z manfaatini ustun qo'yishga harakat qiladi. Natijada adolatsizlik yuzaga keladi. Shu sababli davlat huquqiy tizim orqali jamiyatdagi muvozanatni saqlaydi.

Qonun ustuvorligi va uning ahamiyati. Qonun ustuvorligi – barcha fuqarolar va tashkilotlarning qonun oldida tengligini anglatadi. Hech kim qonundan ustun bo'lishi mumkin emas. Hatto davlat organlari va mansabdor shaxslar ham qonunlarga bo'ysunishi kerak. Bu tamoyil demokratik davlatning asosiy belgilaridan biridir.

Qonun ustuvorligi mavjud bo'lgan jamiyatda fuqarolarning huquqlari himoya qilinadi. Inson o'z huquqi buzilgan taqdirda sud orqali adolat talab qilishi mumkin. Mustaqil sud tizimiga esa qonun ustuvorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Sudlar adolatli qaror chiqarishi orqali jamiyatda ishonch va barqarorlikni mustahkamlaydi.

Qonun ustuvorligi – iqtisodiy rivojlanishga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Chunki tadbirkorlar o'z faoliyatini qonun asosida erkin yurita oladi. Investorlar esa huquqiy himoya mavjud bo'lgan davrlarga ko'proq sarmoya kiritadi. Natijada yangi ish o'rinlari yaratiladi va mamlakat iqtisodiyoti rivojlanadi.

Bundan tashqari, qonun ustuvorligi korrupsiyasiga va jinoyatchiliga qarshi kurashishda ham muhim vosita hisoblanadi. Agar barcha qonunlarga amal qilsa va qonun buzgan shaxs javobgarlikka tortilsa, jamiyatda tartib intizom mustahkamlanadi.

Fuqarolarning huquq va majburiyatlari. Har bir fuqaro ma'lum huquqlarga ega bo'lish bilan birga, muayyan majburiyatlarni ham bajarishi lozim. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasida fuqarolarning asosiy huquq

va erkinliklari belgilab qo'yilgan. Jumladan, yashash huquqi, ta'lim olish huquqi, mehnat qilish huquqi, erkin fikr bildirish huquqi, tibbiy xizmatlardan foydalanish huquqi shular jumlasidandir.

Ta'lim olish huquqi har bir insonning bilimli bo'lishi va kasb egallashiga imkon yaratadi. Mehnat qilish huquqi esa fuqarolarning o'z mehnati orqali daromad topishini ta'minlaydi. Shuningdek, har bir inson erkin fikr bildirish va o'z qarashlarini bayon qilish huquqiga ega.

Biroq, huquqlar bilan bir qatorda majburiyatlar ham mavjud. Fuqarolar qonunlarga amal qilishi, boshqa insonlarning huquqlarini hurmat qilishi, soliqlarni o'z vaqtida to'lashi va vatanni himoya qilishi kerak. Jamiyatdagi tartib va osoyishtalik aynan mana shu majburiyatlarning bajarilishiga bog'liqdir.

Huquq va majburiyatlar bir biri bilan uzviy bog'liq. Agar inson faqat huquqlarini talab qilib, majburiyatlarini bajarmasa, jamiyatda muammolar yuzaga keladi. Shu sababli har bir fuqaro o'z burchini sidqidildan bajarishi muhimdir.

Yoshlarning huquqiy madaniyatini oshirish. Yoshlar kelajak egalaridir. Shu sababli ularning huquqiy bilim va madaniyatini oshirish jamiyat taraqqiyoti uchun katta ahamiyatga ega. Huquqiy savodxonlikka ega bo'lgan yoshlar qonunlarni hurmat qiladi, o'z huquq va majburiyatlarini yaxshi biladi hamda jamiyat hayotida faol ishtirok etadi.

Maktab va oliy ta'lim muassasalarida huquq fanining o'qitilishi yoshlarning huquqiy bilimini oshirishga xizmat qiladi. Bundan tashqari, ommaviy axborot vositalari, internet va turli targ'ibot tadbirlari orqali ham aholining huquqiy madaniyati yuksaltirilmoqda.

Huquqiy savodxonlik yoshlarni turli jinoyat va huquqbuzarliklardan himoya qiladi. O'z huquqini bilgan inson noqonuniy harakatlarga yo'l qo'ymaydi va boshqalarning ham huquqlarini hurmat qiladi. Shu bilan birga, huquqiy bilim insonning hayotdagi muammolarni qonuniy yo'l bilan hal qilishiga yordam beradi.

Bugungi kunda yoshlar orasida internetdan foydalanish keng tarqalgan. Shu sababli internet xavfsizligi, kiberjinoyatlar va shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish bo'yicha ham huquqiy bilimlarni oshirish muhimdir.

O'zbekistonda huquqiy islohotlar. Mustaqillik yillarida O'zbekistonda huquqiy davlat qurish yo'lida katta islohotlar amalga oshirildi. Yangi qonunlar qabul qilindi, sud-huquq tizimi takomillashtirildi va inson huquqlarini himoya qilishga alohida e'tibor qaratildi.

Konstitutsiyaning yangi tahriri qabul qilinishi fuqarolarning huquq va erkinliklarini yanada kengroq kafolatlashga xizmat qildi. Sudlarning mustaqilligini ta'minlash, advokatura tizimini rivojlantirish hamda korrupsiyaga qarshi kurashish borasida muhim choralar ko'rilmoqda.

Shuningdek, davlat xizmatlari tizimining raqamlashtirilishi fuqarolarga qulaylik yaratmoqda. Elektron hukumat tizimi orqali ko'plab xizmatlarni onlayn tarzda olish imkoniyati paydo bo'ldi. Bu esa byurokратиyani kamaytirish va ochiqlikni ta'minlashga xizmat qilmoqda.

Yurtimizda inson manfaatlari oliy qadriyat sifatida e'tirof etilib, har bir fuqaroni huquq va erkinliklarini himoya qilish davlat siyosatining ustuvor yo'nalishiga aylangan.

Xulosa. Xulosa qilib aytganda, huquq jamiyat hayotining ajralmas qismidir. Qonun ustuvorligi mavjud bo'lgan davlatda adolat, tinchlik va taraqqiyot qaror topadi. Har bir fuqaro o'z huquq va majburiyatlarini bilishi, qonunlarga amal qilishi hamda boshqalarning huquqlarini hurmat qilishi zarur.

Huquqiy savodxonlikni oshirish, ayniqsa yoshlar orasida huquqiy madaniyatni shakllantirish kelajak taraqqiyoti uchun muhim omildir. O'zbekistonda amalga oshirilayotgan huquqiy islohotlar esa mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat barpo etish yo'lidagi muhim qadamdir.

Shunday ekan, har birimiz qonunlarni hurmat qilishni, huquqlarimizni himoya qilishni va jamiyat oldidagi burchlarimizni sidqidildan bajarishni o'rganishimiz kerak. Faqat shundagina kuchli, adolatli va farovon jamiyatni barpo etish mumkin bo'ladi.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. – Toshkent: “O'zbekiston”,2023.
2. Odilqoriyev X.T. Davlat va huquq nazariyasi. – Toshkent: Adolat, 2018.
3. Islomov Z.M. Huquqshunoslik asoslari. – Toshkent: O'qituvchi, 2019.
4. Saidov A.X. Inson huquqlari va huquqiy davlat. –Toshkent: TDYU nashriyoti, 2020.
5. O'zbekiston Respublikasi “Ta'lim to'g'risida”gi Qonuni.
6. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti farmoni va qarorlari.
7. Internet manbalari:
Lex.uz
O'zbekiston Respublikasi Adliya vazirligi

